

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15515580>

ERKIN VOHIDOVNING "INSON" QASIDASI G'UYAVIY, BADIY XUSUSIYATLARI

Muhammadiyeva Aziza Ulug'bek qizi

Jizzax Davlat Pedagogika Universitetining

O'zbek tili va adabiyoti fakulteti 1-kurs talabasi

ANNOTATSIYA: *Ushbu maqola yetuk shoir, tarjimon, dramaturk o'z davrining ko'zga ko'ringan namoyondalaridan biri bo'lmish, Erkin Vohidovning, nafaqt O'zbekistonda balki, boshqa davlatlarda ham shuxrat qozongan "Inson qasidasi" haqida. Inson qasidasi Birlashgan Millatlar Tashkilotining sahnida ham ijro etilgan.*

Kalit so'zlar: *Erkin Vohidov, Inson, Yetuk, Insonparvarlik, hayot, adabiyot, san'at, zamon, davr, qalb, ruhiyat, xalq, madaniyat, avlodlar.*

KIRISH: "Inson" qasidasi o'zbek shoiri Erkin Vohidov tomonidan 1973-yilda yozilgan. Bu she'r Erkin Vohidovning "Inson" she'riy to'plamiga kiritilgan va 2015-yilda nashr etilgan. Shunday daholar, noyob ijodkorlar borki, ular yaratgan asarlar nafaqt o'z davrida, balki undan keyingi avlodlar hayotida ham beqiyos ahamiyat kasb etadi. Ularning ijodi jamiyat ma'naviyatining yuksalishida, xalq ruhiyatining shakllanishida muhim rol o'ynaydi. Bu asarlar millionlab qalblarning mulkiga aylanadi, insoniyatning mushtarak ma'naviy merosi sifatida e'zozlanadi. Bunday asarlar – adabiyot, san'at, musiqa yoki boshqa madaniy sohalarda bo'lsin – har doim o'z zamonasining ruhini aks ettiradi, lekin ular orqali biz abadiy qadriyatlar, insoniylik, ezgulik va go'zallikni his etamiz. Shu bois, bu ijodiy meros biz uchun javohir, bebaho xazina hisoblanadi. Vaqt o'tadi, davrlar almashinadi, biroq bunday ulug' zotlarning ta'siri so'nmaydi. Aksincha, ularning izidan boruvchi, ularning asarlaridan ilhom olgan

yuzlab, minglab yangi iste'dodlar kamol topadi. Ular ham o'z navbatida yangi asarlar yaratib, madaniyatimizni yanada boyitadi, uni yangi cho'qqilarga olib chiqadi. Shu tariqa, daho ijodkorlarning ma'naviy merosi avloddan avlodga o'tib, hayotiy ahamiyatini aslo yo'qotmaydi.

*Sobit-ul sayyorada inson o'zing, inson o'zing,
Mulki olam ichra bir xoqon o'zing, sulton o'zing.
Sobit o'z ma'vosida, sayyor fazo dunyosida,
Koinot sahrosida karvon o'zing, sarbon o'zing.
Shams -dil taftingdadur, sayyoralar kaftingdadur,
Keng jahon zabtingdadur, bog'bon o'zing, posbon o'zing.
Bu yorug' dunyo nadur? Koshonadur, vayronadur,
Senga mehmonxonadur, mehmon o'zing, mezbon o'zing.
Bunda oq birla qaro, zulmat, ziyo, shoh-u gado,
Jang qilurlar doimo ul yon o'zing, bul yon o'zing.
Sen balo, ham mubtalo, xayr ila kin, rost-u riyo,
Fitnagar olam aro fatton o'zing, qurbon o'zing.
Goh adolat bog'ida, piri adovat gohida,
O'z diling dargohida shayton o'zing, g'ilmon o'zing.*

Erkin Vohidovning "Inson" qasidasida inson tabiatining murakkabligi, olamdagi o'rni va ahamiyati chuqur falsafiy va badiiy yondashuvda ifodalangan. She'r har bir bandda insonni turli qiyofalarda tasvirlaydi — u nafaqat yaratuvchi, balki vayron qiluvchi, nafaqat mehmon, balki mezbon, nafaqat shayton, balki g'ilmondur. She'rning asosiy g'oyasi — inson koinotdagi eng oliy mavjudot bo'lishi bilan birga, o'zida qarama-qarshi sifatlarni jamlagan murakkab zotdir. U o'zining xatti-harakatlari bilan dunyoni ham obod, ham barbod qilishi mumkin. Erkin Vohidov insonni tabiat kuchlari bilan tenglashtirib, uni olamdagi harakatning markazi sifatida tasvirlaydi. U nafaqat o'zining, balki borliq taqdirining ham belgilovchisidir. Ayniqsa, "Senga

mehmonxonadur, mehmon o‘zing, mezbon o‘zing” misrasi insonning bu dunyodagi vaqtincha yashovchi, ammo uni boshqaruvchi mavjudot ekanligini anglatadi. Qasida uslubiga xos tarzda har bir band o‘z ichki ritmiga ega va bu she’rga ohangdorlik, tantanavorlik baxsh etadi. Har bir bandda “o‘zing” so‘zining takrori — insonning o‘z taqdirini o‘zi belgilashiga urg‘u beradi.

Xormisan yo gulmisan, tojdormisan yo qulmisan,
Cho‘g‘zmisan, bulbulmisan, nodon o‘zing, xushxon o‘zing.

Bu bandda shoir insonni turli ziddiyatli obrazlar orqali tasvirlaydi: xor (past) yoki gul (go‘zal), tojdor (sulton) yoki qul (bandi), cho‘g‘ (olov) yoki bulbul (navo) — bu qarama-qarshi obrazlar orqali insonning murakkab, ko‘p qirrali tabiati ko‘rsatiladi. Oxirida esa "nodon" va "xushxon" — ya’ni, jaholat va iste’dod bir odamda mujassam.

Bu hayot o‘rmon ekan, jon borki, qasdi jon ekan,
Bunda qatl oson ekan, sirtlon o‘zing, jayron o‘zing.

Hayot "o‘rmon" — bu yerda u yovvoyi, qonun-qoidasi yo‘q, kuchli kuchsizni yutadigan makon sifatida talqin etiladi. "Sirtlon" (yirtqich) va "jayron" (begunoh, ojiz hayvon) — yana insondagi ikkiyuzlama tabiati: inson bir vaqtning o‘zida zo‘ravon ham, jabrdiyda ham bo‘lishi mumkin.

Mash’ali fikrat — sening, ham changali vahshat sening,
G‘ayrat-u g‘aflat sening, javlon o‘zing, uryon o‘zing.

Bu yerda insonning fikr nuri bilan birga vahshiylikka moyilligi birgalikda ifodalanadi. Inson harakatlantiruvchi kuch ("g‘ayrat") bilan birga g‘aflatga, beparvolikka ham botadi. "Javlon" — kuchli harakat, "uryon" — yalang‘ochlik, ojizlik. Yana bir ziddiyat.

XULOSA: Erkin Vohidovning bu qasidasida inson — buyuk, qudratli, lekin ayni paytda zaif va qarama-qarshi zot sifatida ko‘rsatiladi. She’r o‘quvchini o‘z mohiyatini anglashga, ichki dunyosiga nazar tashlashga undaydi. Bu esa uni nafaqat badiiy, balki tarbiyaviy va falsafiy asarga aylantiradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Vikipediya.uz
2. Manba <https://tafakkur.net/inson/erkin-vohidov.uz>